

Каменщук Т.Д.

Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
НАПН України, лабораторія психологічного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами, м. Київ

**РОЛЬ І МІСЦЕ ВТРАТ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ
УКРАЇНИ ЗА НАСЛІДКАМИ ПАНДЕМІЇ COVID-19²**
**THE ROLE AND PLACE OF LOSSES IN THE LIFE ACTIVITIES OF
UKRAINIAN TEACHERS DUE TO THE CONSEQUENCES OF THE
COVID-19 PANDEMIC**

A study conducted with the grant support of the National Research Fund of Ukraine showed that losses due to the COVID-19 pandemic had a devastating effect on the psyche of teachers. The study aimed to identify psychotraumatic situations, in particular the losses experienced by teachers during the pandemic. Questionnaire questions related to the most common types of losses experienced by teaching staff as a result of the pandemic. Losses included social, mental and physical, spiritual, material and psychological. The study showed that 73.6% of the interviewed teachers did not experience any negative effects of the serious illness, while 26.4% still had long-term negative feelings about their psychological and physical state.

Keywords: *pandemic, loss, teacher.*

В ході наукового дослідження, що проводиться за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проекту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198, нам вдалося окреслити психотравмуючі ситуації, зокрема втрати, що мали руйнівну дію на психіку педагогів.

При плануванні моніторингової роботи, ми передбачали, що кожна людина під час пандемії COVID-19, пережила травму втрати, адже травмуючі події пов'язані з наслідками пандемії в житті індивіда майже завжди викликають цілу низку втрат. У вузькому сенсі втрату розглядаємо, як людський досвід, пов'язаний або зі смертю когось близького, або з видаленням частини організму, перенесенням важкої хвороби, розривом родинних зв'язків, звільненням з роботи, відходом з рідного дому, колективу тощо. При цьому, як віддалені наслідки травмуючої ситуації або події, ми фактично розглядаємо не тільки розвиток реакцій на саму

² (Ця доповідь підготовлена за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проекту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198).

ситуацію, але і на все те, що вона зумовлює. А в ближчій перспективі, йде зосередження на етапах розвитку травми втрати і горювання, як відповіді психіки на неї та окреслення чітких ознак її подолання і пошук інструментів якнайшвидшого виходу з горя.

Будь-яка втрата в житті людини завжди супроводжується психологічними переживаннями, які тягнуть за собою психологічні зміни особистості. Як відомо, до втрат належать ситуації чи явища різкої зміни способу життя особистості внаслідок втрати чого-небудь із сильним суб'єктивним переживанням. Серед найбільш поширених типів втрат виділили соціальні втрати, наприклад, втрата роботи, навчання, спілкування); психічні й фізичні (втрата відповідних здатностей і можливостей, наприклад, непрацездатність внаслідок інвалідизації, майже завжди пов'язані з фізичними стражданнями); духовні (розчарування в вірі чи її втрата); матеріальні (наприклад, втрата домівки, майна, бізнесу внаслідок пандемії чи військових дій та ін.); психологічні втрати (переважно стосується різких змін у сприйнятті Я-образу людиною. Іноді одна людина може переживати декілька втрат одночасно. Наприклад, людина, яка пережила втрату здоров'я через хворобу (фізична втрата) і втрату бізнесу (матеріальна втрата), а ці події травмували її психіку (психологічна втрата). Питання анкети передбачали з'ясування найбільш поширених втрат в житті педагогічних працівників за наслідками пандемії.

Травмуючі ситуації можуть набирати форми незвичайних обставин чи якихось подій, які піддають індивіда екстремальному, інтенсивному, надзвичайному впливу загрози для життя чи здоров'я як його самого, так і близьких, та що найзагрозливіше – докорінно порушують відчуття безпеки.

До переліку питань анкети нами були обрані найпоширеніші типи втрат, які, на нашу думку, викликані пандемією COVID-19 включно з втратами за наслідками війни, що мали негативний вплив на психіку особистості педагогічного працівника. Враховуючи і той факт, що найтрагічніші для людини події життя завжди пов'язані із втратою близьких людей.

Нам вдалося зменшити негативний вплив спогадів про втрати під час опитування через формування напівзакритих питань, що стосувалися найближчого соціального середовища людей, турбота про котрих у респондента на першому місті, це близькі родичі і члени сім'ї, близькі друзі, знайомі, члени колективу або близькі члени колективу. Питання анкети передбачали з'ясування втрат пов'язаних зі власним здоров'ям або факт появи інвалідності внаслідок перенесеної хвороби COVID-19. Не меншого значення для людини, на нашу думку, є втрати здоров'я у найближчого соціального оточення та втрати матеріального характеру (житла, майна, домашніх тварин тощо), питання про які завершили загальний блок опитувальника.

Оптимістичним є факт того, що 73,6 % опитаних педагогів не підтверджують наявності відчуття негативних наслідків тяжкої хвороби (див. Гістограму 1.), що свідчить про успішне проходження постковідного періоду. Однак, майже четверта частина опитаних (26,4 %) мають тривалі негативні відчуття свого психологічного та фізичного стану, які відчують і досі.

Гістограма 1.

Усі виокремлені травмуючі ситуації суб'єктивно переживаються як більш-менш гостра необхідність реконструкції ставлення до себе, власного минулого, сьогодення і майбутнього.

Також вони руйнують цілісність життєвого світу людини, поділяючи її на життя до ситуації, що сталася, часовий відрізок, пов'язаний з безпосереднім впливом екстремальних факторів, та життя після. Під її впливом особистість людини трансформується, можлива фрагментація самоідентичності.

На жаль, за умови несвоєчасного реагування – процес відновлення здорового психологічного стану в організмі відтермінується.

Бібліографічний список

1. Каменщук Т.Д. Зовнішні чинники та психологічні зміни дорослої особистості в постковідний період. *Інноваційна педагогіка. Соціальна педагогіка*. Випуск 62. Том 2. 2023. С.127-130. УДК 37.032. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/62.2.24>
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/62/part_2/24.pdf

2. Подолання наслідків пандемії COVID 19 у закладі освіти: навчально-методичний посібник / авт. кол. В. Г. Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В.М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В.Г.Панка. Київ : ДІА, 2021. 224 с.

3. Панок В.Г. Проблеми розвитку особистості з точки зору психологічної практики. *Актуальні проблеми психології розвитку особистості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 травня 2023 року)*. – Київ : Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. – 133 с. С.88-91.

4. Панок В.Г. Постковід: методологія психологічного дослідження. *The 25th International scientific and practical conference “Theoretical foundations of scientists and modern opinions regarding the implementation of modern trends”* (June 27 – 30, 2023) San Francisco, USA. International Science Group. 2023. 498 p.P.388-390.